

Original paper

ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARI BO'LGAN BOLALAR TA'LIMI TURKIYA TAJRIBASIDA

© G.K. Alimova¹✉

¹O'zbekiston Respublikasi ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik markazi,
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada Turkiyada inklyuziv ta'lim tizimi, uning huquqiy asoslari va amaliyotdagi holati tahlil qilinadi. Turkiya inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha xalqaro konvensiyalarga amal qilib, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyatlarni yaratishga intilmoqda.

MAQSAD: maqolaning asosiy maqsadi – Turkiya tajribasi asosida alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etishdagi samarali yondashuvlar, muammolar va ularning yechimlarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tahlil qilishda Turkiya Milliy Ta'lim vazirligi manbalari, xalqaro va mahalliy ilmiy maqolalar, qonunchilik hujjatlari, amaliy tajriba va kuzatuvlardan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari Turkiyada inklyuziv ta'limning huquqiy asoslari mustahkamlanganini, maktablar va sinflar darajasida ijobiy amaliyotlar mavjudligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, differensial yondashuvlar, pedagoglarni tayyorlash, resurslar taqsimoti, jamiyatning inklyuziv madaniyatini rivojlantirish kabi sohalarida ham dolzarb muammolar mavjud. Turkiyada inklyuziv maktablar demokratik muhit yaratishga, farqlarni qadrlashga va hamkorlikda ishlashga asoslanadi.

XULOSA: Turkiya tajribasi shuni ko'rsatadiki, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli tashkil qilish uchun kompleks yondashuv, pedagogik va huquqiy asoslar, moddiy-texnik baza, jamiyat bilan hamkorlik va muntazam monitoring muhim ahamiyatga ega. Ularning uyg'unligi alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar uchun samarali va adolatli ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, Turkiya tajribasi, diskriminatsiya, pedagogik yondashuv, demokratik ta'lim muhiti, farqlarga asoslangan o'qitish, o'zaro hamkorlik.

Iqtibos uchun: Alimova G.K. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limi Turkiya tajribasida.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.32–39.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ТУРЕЦКОМ ОПЫТЕ

© Г.К. Алимova¹✉

¹Республиканский научно-методический центр развития образования Республики Узбекистан, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается система инклюзивного образования в Турции, её правовые основы и практическое состояние. Турция, следуя международным конвенциям, стремится создать равные образовательные возможности для детей с особыми потребностями.

ЦЕЛЬ: основная цель статьи — выявить эффективные подходы, проблемы и пути их решения в организации инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями на основе турецкого опыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы источники Министерства национального образования Турции, научные статьи, нормативно-правовые акты, практический опыт и наблюдения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что в Турции созданы прочные правовые основы инклюзивного образования и существуют успешные практики на уровне школ и классов. Однако сохраняются актуальные проблемы, такие как необходимость дифференцированного подхода, подготовка педагогов, распределение ресурсов и развитие инклюзивной культуры в обществе. Инклюзивные школы в Турции строятся на принципах демократичности, уважения различий и сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: опыт Турции демонстрирует, что для успешной организации инклюзивного образования необходим комплексный подход, включающий педагогические и правовые основы, материально-техническую базу, взаимодействие с обществом и систематический мониторинг. Такое сочетание факторов способствует созданию справедливой и эффективной образовательной среды для детей с особыми потребностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, турецкий опыт, дискриминация, педагогический подход, демократическая образовательная среда, обучение с учётом различий, сотрудничество.

Для цитирования: Алимova Г.К. Образование детей с особыми образовательными потребностями в турецком опыте. // Inter education & global study. 2025. vol.3. №5(1). С. 32–39.

EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN THE TURKISH EXPERIENCE

© Gulmira K. Alimova¹✉

¹Republican Scientific and Methodological Center for Education Development of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the inclusive education system in Turkey, its legal foundations, and its practical implementation. Turkey, adhering to international conventions, seeks to create equal educational opportunities for children with special needs.

AIM: the main objective of the article is to identify effective approaches, challenges, and solutions in organizing inclusive education for children with special educational needs based on Turkey's experience.

MATERIALS AND METHODS: the study draws on sources from the Turkish Ministry of National Education, international and local academic articles, legislation, practical experience, and observations.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis shows that Turkey has established a solid legal framework for inclusive education and demonstrates successful practices at the school and classroom levels. Nevertheless, key issues remain, such as the need for differentiated approaches, teacher training, resource allocation, and the development of an inclusive culture in society. Inclusive schools in Turkey are built on the principles of democracy, valuing diversity, and collaboration.

CONCLUSION: Turkey's experience illustrates that successful inclusive education requires a comprehensive approach—legal and pedagogical frameworks, material and technical infrastructure, community cooperation, and regular monitoring. The synergy of these elements helps create an effective and fair educational environment for children with special needs.

Keywords: inclusive education, Turkish experience, discrimination, pedagogical approach, democratic educational environment, teaching for diversity, collaboration.

For citation: Gulmira K. Alimova (2025) 'Education of children with special educational needs in the Turkish experience', *Inter education & global study*, (3), pp. 32–39. (In Uzbek).

Turkiyada inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi – alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni umumiy ta'lim tizimiga to'liq integratsiyasini ta'minlashdir. Bu orqali ularning teng huquqli ta'lim olishi, jamiyatga moslashuvi va shaxsiy rivojlanishi qo'llab-quvvatlanadi. Inklyuziv ta'lim turli ehtiyojlarga mos o'qitish usullarini ishlab chiqish, pedagoglarni maxsus tayyorlash va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan.

Inklyuziv ta'limning asosiy vazifalari:

Diskriminatsiyaning oldini olish. Diskriminatsiya - bu o'xshash vaziyatda yoki hech qanday asoslarsiz shaxsni kamsitish amaliyoti hisoblanadi. Bu turli xil va teng bo'lmagan munosabatni anglatadi:

to'g'ridan-to'g'ri diskriminatsiya - aniq e'tiqod, til, din yoki etnik kelib chiqishiga asoslangan shaxs, jamiyat yoki guruh bo'lib farqlar tufayli teng bo'lmagan munosabatni bildiradi;

differensial davolash - bu guruhlarga nisbatan kamsitishlarni qo'zg'atish, ularni ochiqdan-ochiq masxara qilish, haqorat qilish yoki tahqirlashdan boshlab kamsitishning keng ko'lamlil shakllarini o'z ichiga oladi;

sinfdan o'quvchiga etnik kelib chiqishiga ko'ra noto'g'ri munosabatda bo'lish yoki uni tashqi ko'rinishiga ko'ra doimiy ravishda chetlab turish ta'lim muhitidagi kamsitishlarga misol bo'la oladi;

bilvosita kamsitish - u sezish qiyin bo'lgan, imo-ishoralari yoki bilvosita ifoda shakllari orqali amalga oshiriladigan yoki ba'zida hech qanday aniq muammolarni keltirib chiqarmaydigan, lekin ma'lum guruhlarini oqibatlarini bo'yicha kamsitishlarga duchor bo'ladigan munosabatlarni tasvirlaydi;

"e'tibor bermaslik" bu kamsitishning eng aniq shakllaridan biridir. Bu turdagi diskriminatsiyaga misol qilib o'qituvchining sinf muhitida ehtiyoji bor deya tang'alangan o'quvchining gaplariga e'tibor bermay, muvaffaqiyatli o'quvchining gaplariga ko'proq e'tibor qaratishini keltirish mumkin.

Turkiya ta'lim muhitida diskriminatsiyani qo'llashning salbiy natijalari: qiyinroq yoki oson vazifalarni belgilash; berilgan fikr-mulohazalarning sifati, samimiyligi; savollarning tabiati va ularga javob berishga ruxsat berilgan vaqt; bolani tijorat manbasi sifatida ko'rish; ijtimoiy kelib chiqishidagi farqi; jinsiy kamsitish (qiz va bola); jinsiy oriyentatsiya tufayli kamsitish; muvaffaqiyatli o'quvchilarga xayrixohlik va alohida e'tibor ko'rsatish; sinflar va filiallar o'rtasidagi kamsitish; diniy va etnik kamsitish; tanishlar va qarindoshlarga nisbatan xush-oqish; Inklyuziv maktab.

Inklyuziv maktab - bu barcha o'quvchilar o'z farqlariga qaramay muvaffaqiyatga erisha olishiga ishonadigan, umumiy tushunchaga ega bo'lgan, shaxsiy huquq va tenglikni qadrlaydigan maktablarni tavsiflash uchun qo'llaniladigan tushunchadir. Inklyuziv maktabda barcha madaniy, etnik va ijtimoiy-iqtisodiy guruhlar, ona tillari turlicha bo'lgan, mavjud jamiyatga endigina qo'shilgan o'quvchilar maktabning muhim tarkibiy qismlari sifatida ko'riladi. Inklyuziv maktab bu strategiya yoki amaliyot emas, balki farqlarni o'z ichiga olgan va qadrlaydigan ta'lim yo'nalishidir.

Rahbarlik lavozimlarida ishlaydigan maktab direktorlari (rehber o'g'retmen-psixolog hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha ma'sul kishi) va o'qituvchilar muvaffaqiyatli maktabga aylantirish uchun maktab xodimlari bilan ishlashda muhim rol o'ynaydi. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yetakchilik inklyuziv maktabni rivojlantirish yo'lidagi eng muhim yordam yoki eng katta to'siq bo'lishi mumkin.

Rahbar kadrlar: alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga, xodimlar va oilalarga inklyuzivlik maktabning asosiy falsafasi sifatida tushunishga yordam berish; inklyuziv ta'limga yangi yondashuvlarni joriy etishda yetakchilik qilishi; o'qituvchilarni inklyuzivlikni qo'llab-quvvatlovchi yangi uslub va strategiyalarni amalga oshirishda rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash vazifasini bajarishi; ular oilalar va mahalliy hamjamiyatni maktabning inklyuzivlikka sodiqligini tushuntirish kabi tadbirlarda ishtirok etadilar.

Inklyuziv maktab individual farqlarni, o'quvchilar ishtirokini qadrlaydi. Maktabning barcha manfaatdor tomonlari (o'qituvchilar, o'quvchilar, ma'muriy xodimlar va oilalar) ta'lim va o'qitish faoliyatida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini qo'llab-quvvatlaydi.

Inklyuziv maktabning eng muhim xususiyatlaridan biri bu tenglikdir. Maktabda barcha o'quvchilar va xodimlarga hurmat va adolat bilan munosabatda bo'lib, barcha fikrlar va hissalar qadrlanadi. Yana bir muhim xususiyat – hamkorlik, maktab ichidagi va tashqarisidagi barcha manfaatdor tomonlar maktab, o'quvchilar muvaffaqiyati uchun ishlashi haqida umumiy tushunchaga ega.

Inklyuziv maktabning eng asosiy talablaridan biri bu demokratik sinf muhitidir. Ushbu sinf muhitida o'quvchilar o'z g'oyalari baham ko'rishlari, sinf qoidalarini birgalikda belgilashlari, o'zlari o'rganish va o'quv muhitining sifatlari to'g'risida qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lishlari mumkin.

Sinfda demokratik muhitni tushunib olishi uchun o'qituvchi quyidagi savollarga javob izlashi mumkin:

sinf qoidalarini kim belgilaydi?;

qoidalar o'qituvchi va o'quvchilar tomonidan birgalikda belgilanadimi?;

ta'lim muhiti qanday?;

sinf xonasini tashqaridan kuzatayotgan kishi o'qituvchi hukmron bo'lgan (bu erda o'qitish asosan o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi) yoki butun sinf faol bo'lgan o'quv muhitini ko'radimi?;

o'quvchilar o'qituvchi tomonidan qabul qilingan qarorlarga fikr bildiraoladimi?;

mazmun, o'quv materiallari va o'qitish usullarini tanlashda qaror o'qituvchi tomonidan qabul qilinadimi yoki o'quvchilar bilan maslahatlashadimi? kabi savollardan foydalaniladi.

Turkiyada inklyuziv ta'limda quyidagi o'lchovlar o'rtasida dinamik aloqalar rivojlanishi kerak: ta'lim siyosati; o'quv dasturlari; maktab madaniyati; o'qitish amaliyoti; ta'lim muhiti.

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari: barcha bolalarga navbat bilan o'zlarining kuchli tomonlarini ifodalash va ulardan foydalanish imkoniyati berilishi; moslashuvlar barcha alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ehtiyojlariga moslashtirilishi; hozirgi texnologiyadan unumli foydalanishi; qo'shilish nafaqat jismoniy kontekstda, balki kognitiv, ijtimoiy, hissiy va ta'lim amaliyotlari nuqtayi nazaridan ham ko'rib chiqilishi va amalga oshirilishi; bolalar uchun tadbirlar ularni bir-biridan ajratmagan holda amalga oshirilishi kerak.

Qo'llab-quvvatlovchi maktab madaniyati.

Xavfsiz, ijobiy va kuchli maktab madaniyatini yaratish inklyuziv maktab bo'lish yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir. Maktab ma'muriyati va o'qituvchilari inklyuziv maktab madaniyatini yaratish uchun bajarishi mumkin bo'lgan ba'zi qadamlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: oilalar, mahalliy hamjamiyat vakillarini maktab va sinflarga tashrif buyurishga, loyihalarda yordamga, dars berishda ishtirok etishga taklif qilish;

o'quvchilarga o'qitishda faol ishtirok etish va rahbarlik qilish imkoniyatini berish; maktabdagi barcha manfaatdor tomonlarni takliflar berishga undash va takliflarni amalga oshirishda rahbarlik qilish; maktabdagi xilma-xillikni qo'llab-quvvatlovchi kichik va katta tadbirlar, bayramlarni qo'llab-quvvatlaydi.

Inklyuziv sinflarda o'qituvchilar shaxsiy va madaniy farqlarni hisobga olgan holda dars mazmuni va o'qitish faoliyatini turli auditoriyalarga moslashtiradi.

Bu orqali o'rganish uslublarini qondirish va turli ko'nikma, qiziqishlarga ega bo'lgan o'quvchilarni joylashtirish uchun mo'ljallangan bo'lishi kerak. Inklyuziv sinflarda taqdim etilgan dars mazmuni o'quvchilarni qiziqtirishi, mazmun doirasi o'quvchilarning o'quv ehtiyojlariga qarab farqlanishi kerak. O'quv materiallari o'quvchilarning turlilik farqlarini qamrab oladigan tarzda boyitilgan bo'lishi kerak. Tegishli mavzular bo'yicha yakka mashg'ulotlar farqlarning mavjudligi va ularni saqlab qolish muhimligini ta'kidlash kerak.

Inklyuziv ta'limda ishlaydigan o'qituvchilar inklyuzivlikni tushunishga ko'ra materiallar, dars rejalari, o'qitish strategiyalari, o'quv muhiti, ta'lim maqsadlarini tartibga solish hamda o'quvchilarning akademik va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishga qaratadi.

Turkiya inklyuziv ta'limini quyidagi jihatlariga e'tibor qaratishimiz kerak: o'quv dasturini ko'rib chiqish va bir xil fanni moslashtirilgan o'qitish usullarini o'rganish; har bir alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni qanday o'rganishini kuzatish va turli xil o'qitish usullarini qo'llash orqali boshqa (sog'lom) o'quvchilar orasidagi farqlarga javob berish; sinfni barcha o'quvchilarning birgalikda ishlashi va o'quv jarayonida ishtirok etishini ta'minlaydigan tarzda boshqarishga alohida e'tibor beriladi.

Inklyuziv ta'lim sinfi qanday boshqariladi?

1. O'qituvchi va o'quvchilarning ishdagi to'siqlarini minimallashtirish, dars vaqtdan to'g'ri foydalanish va o'quvchilarning tadbirlardagi ishtirokini ta'minlash.

2. Inklyuziv sinfdagi resurslarni, o'quvchilarni va vaqtni boshqarish.

3. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning o'zini va atrofini hurmat qilishini ta'minlagan holatda.

4. O'quvchilarning o'quv jarayonlarida faol ishtirokini ta'minlash va boshqalar.

Bu barcha o'quvchilarning o'quv jarayonida ishtirok etishiga to'sqinlik qiluvchi xatti-harakatlarni o'zgartirish uchun qo'llaniladigan jarayonlardir.

Inklyuziv ta'lim sinfining tamoyillari esa:

Ta'lim tajribasi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning tayyorgarligi, qiziqishi va o'rganish profiliga asoslanadi;

turli tarkib va tadbirlar bolalarning ehtiyojlarini qondirish uchun ishlab chiqilgan;

o'qitish va o'rgatish asosiy tushunchalar va ko'nikmalarga qaratilgan;

barcha o'quvchilar tegishli tadqiqotlarda qatnashadi;

o'qituvchilar va boshqa (sog'lom) o'quvchilar har bir bola uchun qiziqarli va qiyinchilik o'rtasidagi muvozanatni topish uchun birgalikda ishlaydi;

o'qituvchi vaqt, makon va faoliyatdan foydalanishni muvofiqlashtiradi;

moslashuvchan guruhlash, butun sinf, juftlikda, guruh bo'lib o'rganish va o'zaro yordam olish imkonini beradi;

vaqtdan to'g'ri foydalanish bola ehtiyojlariga qarab moslashadi;

bolani maqsadli ehtiyojlarini qondirish uchun turli strategiyalardan foydalaniladi (mustaqil ishlash, turli topshiriqlar berish, ko'rgazmali qurollardan foydalanish, do'stlashish).

Turkiyada inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha quyidagi chora-tadbirlar rejalashtirilgan:

huquqiy asoslarni mustahkamlash: Inklyuziv ta'limga oid qonun va me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish orqali alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning huquqlarini kafolatlash;

pedagog kadrlarni tayyorlash: Oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim bo'yicha maxsus kurslar va treninglar tashkil etish, o'qituvchilarning malakasini oshirish;

moddiy-texnik bazani yaxshilash: maktablarni maxsus jihozlar, moslashtirilgan o'quv materiallari va texnik vositalar bilan ta'minlash, binolarni to'siqsiz muhitga moslashtirish;

jamoatchilikni xabardor qilish: inklyuziv ta'limning ahamiyati haqida aholini xabardor qilish, ijtimoiy ongini oshirish va targ'ibot ishlarini olib borish;

baholash tizimini yaratish: inklyuziv ta'lim jarayonini doimiy nazorat qilish, uning samaradorligini baholash va takomillashtirish uchun maxsus monitoring tizimini joriy etish;

Mazkur chora-tadbirlar Turkiyada inklyuziv ta'limni rivojlantirish va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan.

Inklyuziv sinfda istiqbolli rejalar quyidagilar asosida amalga oshiriladi:

bolalarning faolligini oshirish, ma'ruza usulini darsda 10-15 daqiqadan ortiq ishlatmaslik;

dars vaqtida ikki yoki uchta o'zaro bog'liq harakatlarni amalga oshirish;

muntazam darsni boshlanishi kerak bo'lgan vaqtda boshlash va tugatish kerak bo'lgan vaqtda tugatish;

nomaqbul xatti-harakatlar sodir bo'lganda, iloji bo'lsa, vaziyatni tinch hal qilish;

tadbirlarda qatnashish, berilgan savolga javob berish kabi masalalarga har doimgidek yondashish;

inklyuziv ta'limga nisbatan alohida yondashish;

inklyuziv sinfda ish faoliyatini olib borayotgan maxsus pedagog boshqa o'qituvchilar bilan o'z tajribasini baham ko'rishi zarur.

Turkiyada inklyuziv ta'lim sinfida guruh bilan ishlash natijasida differensial ta'lim tizimidan foydalaniladi va bu:

o'rganishni osonlashtiradi;

alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga demokratik munosabatlarni shakllantirishga yordam beradi;

o'zining va boshqalarning kuchli va zaif tomonlarini tushunishga yordam berib va bu tengdoshlarning birdamligiga ishonchi ortadi;
turli nuqtayi nazarlar tashqari umumiy maqsad sari harakat qiladi va bir-biriga hamdard bo'lishadi;
tanqidiy tinglash qobiliyatlari rivojlanadi;
sabr-toqat va bag'rikenglik qozoniladi;
shaxsiy javobgarlikni o'z zimmasiga olish tuyg'usi rivojlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. "Millî Eğitim Bakanlığı" rasmiy sayti <https://www.meb.gov.tr/>;
2. "Türkiye'de Engellilerin Eğitimi ve Sorunları" – Muallif: Prof. Dr. Hasan Şimşek.
3. "Inclusive Education Practices in Turkey: A Case Study" – Mualliflar: Dr. Ayşe Yıkmış va Dr. Mehmet Güneş. Ushbu maqolada Turkiyada inklyuziv ta'lim amaliyotlari bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan.
4. "Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Karşılaşılan Engeller ve Çözüm Önerileri" – Muallif: Dr. Fatma Kırcaali İftar;
5. "Türkiye'de Kaynaştırma Eğitimi Uygulamaları ve Sorunları" – Muallif: Dr. Zeynep Kargin;
6. "Inclusive Education in Turkey: Policy and Practice" – Muallif: Dr. Serap Emir.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Alimova Gulmira Kabuljanovna**, bo'limi boshlig'i [**Алимова Гулмира Кабулжановна**, начальник отдела], [**Gulmira K. Alimova**, Head of Department] manzil: Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 30-uy , [адрес: Г. Ташкент, ул. Навои, д. 30], [address: Tashkent, Navoi St., 30.]